

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ: СОДЕРЖАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

PROGRAMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA: CONTENT, FEATURES, PROBLEMS OF IMPLEMENTATION

ВИНТЕР МАКСИМ БОРИСОВИЧ,
Санкт-Петербургский Университет Технологий Управления и Экономики.

WINTER MAXIM BORISOVICH,
St. Petersburg University of Management and Economics Technologies.

В настоящей статье исследуется процесс создания экономико-математических кибернетических моделей Винера в цифровой экономике в контексте действующих программ развития в указанной области. Определены особенности содержания таких программ, основные достоинства и недостатки, указаны направления, которые требуют доработки и дальнейшего анализа. Автор выделяет отсутствие четко определенной экономико-математической модели развития в цифровой экономике, что требует качественных изменений в ближайшем будущем. Отмечается, что составление прогнозных оценок в отношении развития цифровой экономики представляется затруднительным.

This article examines the process of creating Wigner's economic and mathematical cybernetic models in the digital economy in the context of existing development programs in this area. The features of the content of such programs, the main advantages and disadvantages are identified, the directions that require further development and analysis are indicated. The author highlights the lack of a well-defined economic and mathematical model of development in the digital economy, which requires qualitative changes in the near future. It is noted that it is difficult to make forward-looking estimates regarding the development of the digital economy.

Ключевые слова: *Цифровая экономика, информационные технологии, экономико-математическое моделирование, экономика данных, киберсистема.*

Key words: *fluid identity, modern society, hybrid identity, decentralization, globalization, information technology.*

Норберт Винер является одним из основоположников кибернетики и основателем теории искусственного интеллекта. Использование модели Винера означает осуществление на постоянной основе мониторинга в отношении наиболее важных показателей с целью получения обратной связи в отношении осуществляемых управленческих действий, а также на осуществление изменений в отношении собираемых данных. Применение модели Винера на практике означает снижение неопределенности и получение обратной связи. Данная модель отлично проявляет себя по отношению к цифровой экономике, что мы и определим позднее.

Сегодня все отчетливее наблюдается потребность в применении кибернетических моделей Винера для деятельности субъектов в сфере цифровой экономики. Цифровая экономика должна выступать основой для того, чтобы происходило появление новых моделей не

только в экономическом русле, но также в торговле, здравоохранении, бизнесе [3, с. 42]. С этой целью требуется создавать центры цифровой экономики. Например, подобные образования уже создаются в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время актуальным является проект «Программы развития Цифровой (электронной) экономики в РФ до 2035 года» [1, с. 5], который создан Центром изучения Цифровой экономики. В данной связи следует упомянуть и проект «Программы Цифровой экономики РФ» (до 2025 года), который создан Минкомсвязи [2, с. 1].

При анализе указанных программ становится очевидно, что в них не имеется качественной модели цифровой экономики, способной дать внушительный визуальный эффект и возможность перейти к новому укладу в экономике. В каждой программе не имеется продуманной экономико-математической модели для деятельности в сфере цифровой экономики, что позволило бы улучшить качество управленческих решений [9, с. 60]. Применение терминологии в рамках проектов «Big Data» («большой объем данных») позволяет прикрыть имеющиеся недостатки в тех или иных реализуемых проектах. В данной связи принципиально важным является создание таких экономически обоснованных экономико-математических моделей, которые приводили бы к росту экономики, в том числе экономики цифрового типа [8, с. 33].

Николай Ведута в своей инновационной книге «Экономическая кибернетика», опубликованной в 1971 году, выступал за широкое использование кибернетических методов в планировании производства, управления и общей организации экономики. Ведута был близко знаком с проблемами советской командной экономики: с 1950-х годов он тесно сотрудничал с учёными Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР, развивая новаторское направление исследований в области экономики, области экономической кибернетики вместе с такими известными личностями, как Василий Немчинов и Николай Федоренко [7, с. 61]. С 1962 по 1967 год он возглавлял Центральный научно-исследовательский институт технического управления (ЦНИИТМ), где ему была поставлена задача создать первую в Советском Союзе систему автоматического управления заводским производством. Ведута был не единственным, кто считал, что советская плановая экономика выиграет от кибернетических методов. Для него и других сторонников динамических систем в экономическом планировании кибернетические исследования открыли новые возможности для решения сложнейшей задачи управления экономикой. Простой системы информационных обратной связи и директив было недостаточно; скорее, растущая сложность советской социально-экономической системы требовала гомеостатического регулятора, способного оценивать оптимальные условия внутри меняющейся системы. Ключом к этому процессу было сетевое понимание того, как различные отрасли экономики связаны друг с другом.

Слава Герович впервые отметил рост концепций саморегулирования в конце 1960-х и 1970-х годах, с распространением математических методов в экономике, особенно в области, известной как экономическая кибернетика (также известная как экономическая кибернетика). В Исследовании Эгле Риндзевичюте прослеживается влияние кибернетической мысли на системное моделирование и использование проективной аналитики. Исследование Ксении Татарченко выявило масштабы советских усилий по компьютеризации, проводившихся в 1970-х и 1980-х годах [6, с. 88].

В качестве инструмента настоящего исследования выступает анализ актуальных цифровых программ – Программа-Центр и Программа-Минкомсвязь [11, с. 1].

В Программе-Центр цифровая экономика определяется как общность отношений в обществе, которые связаны с применением цифровых технологий, а также сопутствующей инфраструктуры, услуг и технологий, которые важны в контексте обработки большого фактического объема данных, а также создания соответствующих прогнозов для того, чтобы осуществлять оптимизацию экономического и социального развития населения, в отношении

потребления и распределения ресурсов и финансов с целью улучшения жизни различных социальных групп.

Разработчики Программы-Центр определяют развитие цифровой экономики с появлением нового уклада экономики, в котором должна быть велика роль государства при принятии решений, при создании новой фактической экосистемы в экономике, что становится возможным в том случае, когда происходит активное применение различных цифровых технологий, услуг, сопутствующей инфраструктуры и оборудования. Подобный анализ характеризует и Программу Министерства связи и телекоммуникаций. Цифровая экономика при этом также определяется в качестве нового уклада в экономике, при котором осуществляется переход на новый уровень использования коммуникаций и инфраструктуры в различных аспектах экономической деятельности [5, с. 88].

Однако в каждой из программ не указано понимание основных характеристик такого экономического уклада. Так происходит по той причине, что меняется характер самой экономики – с отношений собственности на отношения к средствам производства, при этом характер производства значительным образом изменяется. Разработчики Программы не смогли представить качественного определения для экосистемы в экономике и указать, каким образом возможно выстраивание той цифровой экономики, которую они предлагают для последующего создания. В каждой из представленных Программ нет определения экономико-математической модели, получившей надлежащее экономическое обоснование, что привело бы к существенному росту производительности для цифровой экономики [7, с. 60].

Также не вполне логичным является определение Программы Минкомсвязи по поводу того, что цифровая информация может рассматриваться в качестве актива нового типа, поскольку она имеет какую-то «альтернативную ценность» [1, с. 2]. Важно отметить, что в качестве альтернативной ценности принято определять ту выгоду, которая не была получена предприятием, а к цифровой информации такое определение не может быть применено.

Создатели каждой из Программ считают, что государственное регулирование – это наиболее эффективный правовой режим, который способствует появлению и развитию инфраструктуры ИТ, а также появлению качественного доступа к информации, ее последующей обработке и формированию трудовых отношений, которые сопровождают появление цифровой экономики. Однако, принципиальным является вопрос о том, каким образом и в какой последовательности осуществляется обработка информационного массива, как выстроить работу цифровой экономики таким образом, чтобы способствовать наиболее эффективным отношениям между компаниями, обществом и государством. Немаловажное значение имеет грамотное формирование экономико-математической модели, которая изучает подобное взаимодействие. Отмечается немало проблем в части выстраивания таких отношений, например, навязывание со стороны государственных структур таких данных, которые автоматически дублируют друг друга, ведь это также приводит к существенному снижению эффективности цифровой экономики на целом ряде уровней.

Также мы анализировали различные разделы каждой из программ, включая разработку данных, кадровую политику, выстраивание информационной безопасности и информационной инфраструктуры, воздействие на цифровую экономику со стороны государства, доступ граждан страны к различным услугам, система «цифровой город» и многие другие важные аспекты, на которые следует обратить внимание.

Если не осуществлять анализ текущего состояния дел в цифровой экономике и не обращаться к тому опыту в данной сфере, который был получен в ряде других государств, не удастся сформулировать основные преимущества, характерные для цифровой экономики, определить направление ее развития, составить прогнозы для ее развития. Вследствие этого, вызывают сомнения те показатели, которые приводят разработчики каждой из программ – новые полигоны и платформы, которые должны применять стандарты цифровой экономики

и информационной безопасности, а также те методы, которые позволяют произвести качественную оценку рисков для цифровой экономики, для различных ее аспектов.

Произведенный анализ использования модели Винера в каждом из документов позволил определить существующие аспекты анализа:

1. Необходимо и далее привлекать российские компании и российских граждан в работу в сфере цифровой экономики.

2. Нужно и далее формировать цифровую инфраструктуру более высокого класса.

3. Нужно повышать качество цифрового образования среди российских граждан.

4. Если рассматривать те программы, которые созданы для использования кибернетических моделей в цифровой экономике России, то большое значение имеет анализ существующего состояния дел в российской цифровой экономике и определение наиболее важных преимуществ цифровой экономики России в сравнении с другими государствами, что позволит создать государственную стратегию, направленную на мировое лидерство в цифровой экономике в целом или же в отдельно взятых ее аспектах. В каждой из программ приведены те структуры, которые направлены на развитие цифровой экономики и представлена необходимая степень поддержки со стороны государства [4, с.66].

5. Если обращаться к содержанию российских программ, то следует сказать о том, что в них не рассмотрено текущее состояние дел в цифровой экономике, не указаны те структуры, которые несут ответственность за реализацию мероприятий по развитию цифровой экономики, не указаны конкурентные преимущества, которые дает развитие в контексте отрасли, не определены те направления цифровой экономики, которые требуют активной поддержки со стороны государства [10, с. 50]. В целом, указанные проблемы характерны не только для российских профильных программ, но и подобных профильных программ в других странах мира. Для России важно перенимать передовой опыт государств, которые весьма преуспели в указанной области, чтобы в дальнейшем не стать «кибернетической провинцией».

В каждой из программ в России указывалась важность применения цифровой экономикой для того, чтобы оптимизировать качество управления в национальной экономике в целом при применении ИТ. Однако в каждой из программ не содержится определения точной экономико-математической модели для цифрового развития экономики. В подобной ситуации цифровой экономике России очень важно правильно встроиться в то пространство, которое будут формировать государства-лидеры в сфере цифровой экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28.07.2017. URL: <https://docs.cntd.ru/document/436754837> (дата обращения 28.05.2024).

2. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» от 04.06.2019. URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf> (дата обращения 28.05.2024).

3. Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность / Э. Р. Берндт; пер. с англ. под ред. проф. С. А. Айвазяна. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 863 с.

4. Браун Х. Словарная статья по книге Акселя Лейонхувуда «О кейнсианской экономике и экономике Кейнса: исследование монетарной теории», 2019. 364 с.

5. Ведута Е.Н., Джакубова Т.Н. Стратегии цифровой экономики// Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 63. 2017. С. 43-66.

6. Ведута Е.Н. Межотраслевой-межсекторный баланс. Механизм стратегического планирования экономики. М.: Академический проект, 2019. 388 с.

7. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. М.: НИЦ Инфра-М, 2023. 320 с.

8. Деннетт Д. Самость как реагирующий и ответственный артефакт», *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 2020. 340 с.
9. Капранова Л.Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития // *Экономика и управление*. 2018. М., С. 58-69.
10. Сычев Н.В. Типы и формы экономических укладов: логика развития теоретических представлений // *Вестник Института экономики Российской академии наук*. М., 2015. С. 37-53.
11. Реестр программного обеспечения. URL: <https://reestr.digital.gov.ru/reestr/> (дата обращения 28.05.2024).

© Винтер М.Б., 2024.